

PSIXOLOGIYADA ÓSPIRIMLERDE SHAXSLARARALIQ QATNASIQLARDI QÁLIPILESTIRIW BOYINSHA TRENINGLER**Turemuratova Aziza Begibaevna**

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

azizaturemuratova85@gmail.com**Abdurasulieva Kutlibike Idaytullaevna**

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Qayipbergenova Ayman Janabergenovna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Allambergenova Kundiz Juginisbay qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17731438>

Annotatsiya Usı izertlewde tiykarınan psixologiya baǵdarında óspirimlerde shaxslar aralıq qatnasıqların qalıplestiriwde psixologiyalıq treninglerdi metodikalıq shólkemlestiriw boyınsha texnologiyaların tiykarǵı áhmiyeti, psixologiyalıq treninglerdiń teoriyalıq tiykarları, psixologiyalıq talqılawlardan alınǵan maǵluwmatlar modeli hám mexanizmleri haqqında maǵluwmatlar keltiriledi. Sonday-aq, izertlewimiz dawamında óspirimlik dáwiriniń psixologiyalıq ózgeshelikleri, shaxslar aralıq qatnasıqlarda baqlanatuǵın psixologiyalıq ózgerisler, psixologiyalıq rawajlanıwınıń ámeliy basqıshları hám psixologiyalıq treningler járdeminde olardı analizlew procesleri haqqında talqılawlar keltiriledi.

Gilt sózler: Jas óspirimler tárbiyası, psixologiyalıq ózgerisler, kelispewshilik jaǵdayları, psixologiyalıq izertlewler, psixologiyalıq treningler, jaslar dúnyaqarası.

Kirisiw

Psixologiya baǵdarında óspirimlerdeń shaxslar aralıq qatnasıqları qalıplesiwi procesleriniń sociallıq belsendiligi, kommunikativlik qábileti hám shaxslar aralıq qatnasıqlar nátiyjeliligine baylanıslı boladı. Ásirese, óspirimlik dáwiri baqlanatuǵın psixologiyalıq jaǵdaylardan biri bolǵan sociallastırıwdıń áhmiyetli basqıshı bolıp, onda óspirim jaslardıń kommunikativ kompetencyası, interakcion xızmeti, óz ara baylanıs mádeniyatı qalıplesewi.

Psixologiya páninde óspirimler menen islewde psixologiyalıq treninglerdiń metodikalıq texnologiyaları yeń nátiyjeli psixologiyalıq metodlardan biri esaplanadı. Psixologiyalıq treningler óspirimlerdeń shaxslararalıq qatnasıqların qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye bolıp, tiykarınan jaslardıń kelispewshiliklerdi basqarıwǵa járdem beredi. Sonday-aq, basqa shaxslar menen qarım-qatnas kónlikpelerin rawajlandırıwǵa, birgelikte islesiwge hám empatiya dárejesin arttırıwǵa xızmet etedi. Bul izertlewimizdiń áhmiyeti sonda, házirgi globalasıw dáwirinde óspirimlerdeń sociallıq-psixologiyalıq jaǵdayların esapqa alǵan halda, olardıń beyimlesiw quramalasıp, olar arasında kommunikativ mashqalalar, agressivlik, qarım-qatnastan qashıw, adekvat emes ózin-ózi bahalaw sıyaqlı jaǵdaylardıń aldın alıw bolıp esaplanadı. Sonıń ushın zamanagóy psixologiyalıq treninglerdiń metodikaǵa tiykarlangan texnologiyaları óspirimlerde shaxslar aralıq qatnasıqlardı konstruktiv baǵdarǵa qalıplestiriwdiń tiykarǵı quralları esaplanadı.

Óspirimlik jasında psixologiyalıq rawajlanıwdıń eń áhmiyetli basqıshlarınan biri bul emocional tarawında keskin ózgerisler júz beriw jaǵdayları dep ataymız. Bunda óspirimlerde ózin-ózi ańlawdıń kúsheyiwi sıyaqlı jaǵdaylar júzege keledi. Bul jaǵdaylarda óspirimlerdeń dúnyǵa kózqarasınıń qalıplesiwinde ózin-ózi bahalaw turaqlılıǵınıń qalıplesiw jaǵdayında kórinedi. Sonday-aq, sociallıq dárejeden belgilewge umtılwǵa trısatuǵın jaǵdaylar da baqlanadı.

Usı psixologiyalıq proceslerde bilip alıw múmkin, óspirim jaslarda teńleslerine qosılǵan halda toparı qatnasıqları tásiriniń kúsheyiwı ortalıqtıń ózgeriwı sebebi sıpatında belgilep ótiwimiz múmkin boladı. Izertlewlerimiz dawamında óspirimlik dáwiri insan rawajlanıwınıń yeń quramalı psixologiyalıq ózgerisler júz beretuǵın jaǵday dep esaplaymız. Bunda óspirimlerde baqlanatuǵın psixologiyalıq ózgerisleri jaǵdayları dinamikalıq hám qarama-qarsılıqqa bay basqıshlarınan ibarat boladı. Bul dáwirde óspirimniń ózin túsiniw, ǵárezsizlik seziminiń kúsheyiw jaǵdayları, teńlesler toparına qosılıwda fiziologiyalıq ózgerisler, jámiyette óz ornın tabıwda ózgelardıń pikirlerin tınlaw sıyaqlı psixologiyalıq procesleri aktiv túrde rawajlanadı.

Óspirimniń sociallıq turmısqa beyimlesiwi, bárinen burın, onıń shaxslar aralıq qatnasıqlardı qalıplestiriwi menen baylanıslı. Sebebi, óspirimlik jıllarında insanniń doslıq, topar birliǵi, sóylesiw mádeniyatı, empatiya jaǵdayı, sociallıq juwappershilikke tiykarlangan jaǵdayı sıyaqlı sıpatları jaqsı rawajlanadı hám olar shaxslar aralıq qatnasıqlar dawamında bekkemlenedi.

Psixologiya páninde shaxslar aralıq qatnasıqlar óspirimler ómirinde keń kólemdegi psixologiyalıq izertlewlerdiń orayında bolıp, olardıń dúzilisi, rawajlanıw basqıshları, sociallıq-psixologiyalıq jaǵdaylarına tiykarlangan faktorları hám de kelispewshiliklerdiń aldın alıw mexanizmleri analiz yetiledi. Óspirimlik dáwirinde psixologiyalıq ózgerislerge baylanıslı bolǵan qatnaslardıń qalıplesiwi bolsa jáne de kúshlirek psixologiyalıq qatnaslardı talap yetedi.

Óspirimlik dáwirinde insan dúnya qarasınıń qalıplesiw procesinde jámiyettiń belsendi aǵzası bolıwıdı úyrenedi. Psixologiya baǵdarında óspirimlerdiń shaxslar aralıq qatnasıqları qalıplesiwi processleriniń sociallıq belsendiligi, kommunikativlik qábileti hám shaxslar aralıq qatnasıqlar nátiyjeliligine baylanıslı boladı. Ásirese, óspirimlik dáwiri baqlanatuǵın psixologiyalıq jaǵdaylardan biri bolǵan sociallasıwdıń áhmiyetli basqıshı bolıp, onda óspirim jaslardıń kommunikativ kompetenciyası, interakcion xızmeti, óz ara baylanıs mádeniyatı qalıplesewi. Psixologiya páninde jas óspirimler menen islewde psixologiyalıq treninglerdiń metodikalıq texnologiyaları eń nátiyjeli psixologiyalıq metodlardan biri esaplanadı.

Psixologiyalıq treningler jas óspirimlerdiń shaxslar aralıq qatnasıqların qalıplestiriwde úlken áhmiyetke ie bolıp, tiykarınan jaslardıń kelispewshiliklerdi basqarıwǵa járdem beredi.

Sonday-aq, basqa shaxslar menen qarım-qatnas kónlikpelerin rawajlandırıwǵa, birgelikte islewge hám empatiya dárejesin arttırıwǵa xızmet etedi. Bul izertlewimizdiń áhmiyeti sonda, házirgi globallasıw dáwirinde óspirimlerdiń sociallıq-psixologiyalıq jaǵdayların esapqa alǵan halda, olardıń beyimlesiwi quramalasıp, olar arasında kommunikativ mashqalalar, agressivlik, qatnasıqtan qashıw, adekvat emes ózin-ózi bahalaw sıyaqlı jaǵdaylardıń aldın alıw bolıp esaplanadı. Sonıń ushın zamanagóy psixologiyalıq treninglerdiń metodikaǵa tiykarlangan texnologiyaları óspirimlerde shaxslar aralıq qatnasıqlardı konstruktiv baǵdarda qalıplestiriwdiń tiykarǵı quralları esaplanadı. Óspirimlik jasında psixologiyalıq rawajlanıwdıń eń áhmiyetli basqıshlarınan biri bwl emocional tarawında keskin ózgerisler júz beriw jaǵdayları dep ataymız.

Bunda óspirimlerde ózin-ózi ańlawdıń kúsheyiwı sıyaqlı jaǵdaylar júzege keledi. Bul jaǵdaylarda óspirimlerdiń dúnyaǵa kózqarasınıń qalıplesiwinde ózin-ózi bahalaw turaqlılıǵınıń qalıplesiw jaǵdayında kórinedi. Sonday-aq, sociallıq dárejeni belgilewge umtılatuǵın jaǵdaylar da baqlanadı. Usı psixologiyalıq processlerde bilip alıw múmkin, óspirim jaslarda teńleslerine qosılǵan halda topar qatnasıqları tásiriniń kúsheyiwın ortalıqtıń ózgeriwı sebebi sıpatında belgilep ótiwimiz múmkin boladı. Izertlewlerimiz dawamında óspirimlik dáwiri insan rawajlanıwınıń eń quramalı psixologiyalıq ózgerisler júz beretuǵın jaǵday dep esaplaymız. Bunda óspirimlerde baqlanatuǵın psixologiyalıq ózgerisleri jaǵdayları dinamikalıq hám qarama-qarsılıqqa bay basqıshlardan ibarat boladı.

Bul dáwirde óspirimniń ózin túsiniw, gárezsizlik seziminiń kúsheyiw jaǵdayları, teńlesler toparına qosılıwda fiziologiyalıq ózgerisler, jámiyette óz ornın tabıwda ózgerdiń pikirlerin tıńlaw sıyaqlı psixologiyalıq procesler aktiv túrde rawajlanadı. Óspirimniń sociallıq turmısqa beyimlesiwi, bárinen burın, onıń shaxslar aralıq qatnasıqlardı qalıplestiriwi menen baylanıslı.

Sebebi, óspirimlik jıllarında insannıń doslıq, topar birligi, sóylesiw mádeniyatı, empatiya jaǵdayı, sociallıq juwappershilikke tiykarlanǵan jaǵdayı sıyaqlı sıpatları jaqsı rawajlanadı hám olar shaxslar aralıq qatnasıqlar dawamında bekkemlenedi.

Psixologiya páninde shaxslar aralıq qatnasıqlar óspirimler ómirinde keń kólemdegi psixologiyalıq izertlewlerdiń orayında bolıp, olardıń dúzilisi, rawajlanıw basqıshları, sociallıq-psixologiyalıq jaǵdaylarına tiykarlanǵan faktorları hám de kelispewshiliklerdiń aldın alıw mexanizmleri analiz yetiledi. Óspirimlik dáwirinde psixologiyalıq ózgerislerge baylanıslı bolǵan qatnaslardıń qalıplesiwi bolsa jáne de kúshlirek psixologiyalıq qatnaslardı talan etedi. Óspirimlik dáwirinde insan dúnya qarasınıń qalıplesiw procesinde jámiyettiń belsendi aǵzası bolıwdı úyrenedi.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, óspirimler ómirinde shaxslararalıq qatnasıqlardı durıs qalıplestiriwde tiykarǵı qurallar sıpatında temperament, minez, psixologiyalıq qásiyetler, shańaraq ortalıǵı hám psixologiyalıq baqlaw sıyaqlı jaǵdaylarda óz-ara tásir usılına sáykes túrde shaxslararalıq qatnasıqlardıń qalıplesiwine sezilerli tásir kórsetedi. Sonday-aq, izertlew nátiyjelerine tiykarlanıp óspirimlerdiń óz nábwetinde psixologiyalıq rawajlanıwında shaxslar aralıq qatnaslardı analizlewde individual psixologiyalıq ózgesheliklerdi esapqa alıw áhmiyetli esaplanadı. Izertlewimizde tiykarlanǵan ámeliy usınıslar psixologlardıń analiz nátiyjeleri, oqıtıwshılardıń pikirleri hám túrli sociallıq sharayatlarda jas óspirimler menen isleytuǵın basqa qánigeler ushın bul maǵlıwmatlar paydalı bolıwı múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.
4. Turemuratova, Aziza, Zuxra Palvanova, and Laura Kazakbaeva. "RULES FOR THE TRAINER'S SELF-CONTROL WHEN CONDUCTING PSYCHOLOGICAL TRAINING." *Modern Science and Research* 4.6 (2025): 312-313.
5. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING KOLLOBORATIV KO'NIKMLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Inter education & global study* 3.4 (2025): 242-250.
6. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.

7. Turemuratova, Aziza, Umida Uzakbaeva, and Dilafro‘z Nuriyeva. "BASIC CONCEPTS OF FAMILY PSYCHOLOGY AND OVERCOMING PSYCHOLOGICAL PROBLEMS." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 104-109.
8. Aziza, Turemuratova. "KONFLIKT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.32 (2025): 465-467.
9. Turemuratova, Aziza, Farog‘at Seytmambetova, and Nazokat Masharipova. "psixologik treninglarning uslubiy mummolari va kolloborativ ta‘limda guruh muammolari." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 100-106.
10. Turemuratova, Aziza, Aynisa Jaqsimuratova, and Ramiza Mustapaeva. "SELF-CONTROL RULES OF A PSYCHOLOGIST-TRAINER." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 217-221.
11. Turemuratova, A., and B. Temirbekov. "Mustahkam oilani shakllantirishda yoshlarda naql-maqollardan foydalanishning tarbiyaviy-psixologik ahamiyati." (2022).
12. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "The Role of Modern Education and The Teacher's Pedagogical Skills in The Application of Pedagogical Teaching Methods." *International Journal of Pedagogics* 5.04 (2025): 266-268.